

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМЫ ПРОБЕГОВ ШИН БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ АО АГМК

¹В.С. Ларионов, ²Н.Н.Мирзаев, ³А.С.Хасанов, ⁴Р.Б.Санакулов

^{1,3,4}АО "Алмалыкский ГМК", г.Алмалык, Узбекистан

²ТГТУ, г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221296>

Аннотация. Важнейшими факторами эффективности использования карьерных самосвалов БелАЗ являются правильный выбор и техническое обслуживание шин. Шины являются одним из основных элементов ходовой части самосвала. Они должны обеспечивать высокую комфортабельность и безопасность езды, устойчивость и управляемость автомобиля, заданную грузоподъемность и необходимые тормозные характеристики. Характеристики шин влияют на расход топлива.

Эксплуатационные затраты на шины составляют около 30 % от суммы расходов на транспортирование горной массы самосвалами, поэтому увеличение пробега шин имеет важное значение для сокращения затрат.

В связи с этим, возникла необходимость определить фактическую научно обоснованную норму пробега автошин большегрузных автосамосвалов в условиях АГМК и повысить надежность и безопасность автотранспортных средств.

Ключевые слова: шина, износ протектора, потеря работоспособности шины, срок службы шин, категории дорог, равномерный износ, неравномерный износ.

Abstract. The most important factors in the efficiency of using BelAZ quarry dump trucks are the correct choice and maintenance of tires. Tires are one of the main elements of the chassis of the dump truck. They must ensure high comfort and safety of driving, stability and controllability of the car, a given load capacity and the necessary braking characteristics. Tire characteristics affect fuel consumption.

Operating costs for tires make up about 30% of the cost of transporting rock mass by dump trucks, so increasing the mileage of tires is important for reducing costs.

In this regard, it became necessary to determine the actual scientifically substantiated mileage standard for tires of heavy-duty dump trucks in the conditions of the Altai Mining and Metallurgical Combine and to improve the reliability and safety of vehicles.

Keywords: tire, tread tire, loss of tire performance, tire service life, road categories, uniform wear, uneven wear.

Введение

Шины - дорогостоящее изделие. За весь срок службы автомобиль изнашивает несколько комплектов шин, стоимость которых, как правило, превышает его начальную стоимость.

Шина должна выдерживать высокие скорости, большие динамические нагрузки, быть устойчивой по габаритам, хорошо сопротивляться пробоем при сосредоточенной нагрузке, обеспечивать плотность посадки борта и т.д. Поэтому в шине, прежде всего, должен быть прочный и работоспособный каркас.

Совершенствование и разработка новых шин для специализированного карьерного автомобильного транспорта обусловлены нуждами горнодобывающих и сырьевых

отраслей народного хозяйства, научно-технический прогресс в которых связан с дальнейшим расширением наиболее эффективного открытого способа добычи полезных ископаемых. В настоящее время большая часть сырья и добывается в карьерах, где основным видом транспорта служат карьерные автосамосвалы [1].

Срок службы шины в целом и относительная долговечность ее конструктивных элементов зависят от многих условий. Одни из них связаны с производством, другие - с эксплуатацией шин.

На протяжении последних 10 лет, наряду с повышением прочности каркаса непрерывно возрастает роль эксплуатационных факторов, влияющих на долговечность основных элементов шин. И здесь также общий баланс условий складывается не в пользу протектора. Решающее значение в этом отношении имеет рост скоростей движения автомобилей и требования повышения безопасности движения.

Работоспособность любых изделий, в том числе пневматических шин определяется исправностью их составных частей. Однако, ресурс различных деталей изделия, т.е. их наработка до состояния, исключающего возможность дальнейшей эксплуатации, может быть не одинаковым. В условиях эксплуатации при высоких скоростях движения соображения безопасности требуют, чтобы ресурс каркаса и борта значительно превышал ресурс протектора. Следовательно, износ протектора, приводящий к потере работоспособности шины, наступает, как правило, в момент, когда ресурс остальных деталей еще далеко не исчерпан [3].

Необходимо иметь в виду, что неисправность шин может быть вызвана не только износом протектора. Специфика эксплуатации шин состоит в чрезвычайном разнообразии дорожных, климатических и других условий. Даже при самом строгом соблюдении правил эксплуатации в результате случайных причин, возникающих в конкретных дорожных ситуациях, возможны повреждения (дефекты), препятствующие дальнейшей эксплуатации проколы, пробои, порезы и т. д.).

Особые природно-климатические и дорожные условия эксплуатации большегрузных автосамосвалов эксплуатируемых в условиях АГМК отрицательно влияют на работоспособность транспортных средств, их агрегатов и механизмов, особенно на пневматические шины [2].

При определении нормы пробега шин очень важное значение имеет условия их эксплуатации. Одним из факторов, влияющих на срок службы шин являются тип и состояния дорог, на которых эксплуатируется подвижной состав.

Согласно СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт», перечислим основные типы дорожных покрытий или дорог разных категорий:

Категория дорог	Типы покрытий	Материалы покрытий
I (B)	Усовершенствованные	
А. капитальные Б. облегченные	Цементобетонные (монолитные и сборные), асфальтобетонные, укладываемые в горячем и теплом состоянии, из прочных щебеночных материалов, обработанных вяжущими битумами	

	Из щебеночных и гравийных материалов, обработанных жидкими органическими, вяжущими веществами, из холодного асфальтобетона, из грунта, обработанного вяжущими битумами	
II (С)	Переходные	Щебеночные из каменных материалов и шлака, грунтов и местных слабых минералов, обработанных жидкими, вяжущими органическими веществами, мостовые из булыжного и колотого камня
III (Н)	Низшие	Грунтовые, укрепленные различными местными материалами

Анализ условия работы показал, что она соответствует II (С) категории дорог, на которых эксплуатируется большегрузные автосамосвалы, что позволяет учитывать значения гарантированной наработки шин (21000 км) по ГОСТ 26585-2003.

Средний пробег списанных автошины 17,5-25 большегрузных автосамосвалов

№	Завод производитель	Дата монтажа	Пробег с начало установки	Техника
1	ROCK BUSTER L-3	25.02.2022г.	1462 м/ч	HELLI ZL-35
	HONOUR	15.07.2023г.	498 м/ч	
2	AEOLUS L-3	01.08.2022г.	1925 м/ч	UZXGMG GR-215
	ROCK BUSTER L-3	27.06.2023г.	1508 м/ч	
	DOUBLEWIN E-3	03.04.2024г.	581 м/ч	
3	AEOLUS L-3	01.08.2022г.	2412 м/ч	UZXGMG GR-215
	SUPERSHINA E-3	02.11.2023г.	1004 м/ч	
	DOUBLEWIN E-3	15.04.2024г.	592 м/ч	
4	AEOLUS L-3	01.08.2022г.	1155 м/ч	UZXGMG GR-215
	HONOUR	18.09.2023г.	1129 м/ч	
	DOUBLEWIN E-3	04.04.2024г.	292 м/ч	
5	AEOLUS L-3	01.08.2022г.	2046 м/ч	UZXGMG GR-215
	ROCK BUSTER L-3	04.04.2023г.	1156 м/ч	
	DOUBLEWIN E-3	03.04.2024г.	533 м/ч	

Заключение

При правильной эксплуатации шины ее ресурс определяется главным образом темпом износа протектора, который зависит от ряда факторов, причем первые две группы вызывают, как правило, равномерный износ, а неудовлетворительная реализация третьей группы факторов - различные виды неравномерного износа. Поэтому основным показателем правильной эксплуатации шины является равномерный износ протектора. Любые отклонения в работе шины вызывают перераспределение сил в пятне контакта, проскальзывание элементов протектора, их неравномерный износ по профилю и контуру.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ершов Б.В., Залетаев М.В., Ульянецкий А.М., Юрченко М.А. Техническое обслуживание автомобилей - Киев: Вища школа, 1969 - с.446
2. Ермилов Ф.И. Методика классификации горных дорожных условий при оценке эксплуатационной надежности элементов конструкций автомобилей Автореф. канд. дисс. М., 1971.
3. Мирзаев Н.Н., Ларионов С.В. Исследование влияния дорожных условий на ресурс шин карьерных автосамосвалов // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2023. 6(111). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15643>.